

**“Determinantes de Salud Asociados a la Incidencia del Dengue en
Pacientes del Centro de Salud Lodana.”**

Autores

Leonardo David Cevallos Pazmiño

Mateo Juan Alcívar Pinargote

Matías Utria Vizhñay

María Belén Vera Moreira

Portoviejo 13 de marzo de 2024

Contenido	
Introducción	3
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
Marco Teórico	5
Determinantes de la salud y enfermedad del dengue	7
Metodología	9
Discusión	10
Resultados	10
Demografía y Atención Médica:	11
Grupo de Edad Afectado:	11
Complicaciones Asociadas:	12
Factores Ambientales y Organizativos:	12
Estrategias de Prevención y Educación:	12
Obstáculos en la Implementación de Medidas Preventivas:	12
Factores de Riesgo y Percepción de los Pacientes:	12
Uso de Repelentes por Parte de los Pacientes:	13
Conclusiones	14
Recomendaciones	14
Bibliografía	16

Introducción

Las enfermedades transmitidas por vectores son afecciones en humanos causadas por bacterias, virus o parásitos, los cuales son transmitidos a través de estos vectores.

Anualmente, se reportan más de 700,000 muertes debido a enfermedades como el paludismo, el dengue, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis africana humana, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa y la oncocercosis. (OMS, 2020)

El dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género *Aedes*, ha emergido como un desafío global en la salud pública. Esta infección, causada por cuatro serotipos diferentes del virus del dengue, ha afectado a millones de personas en todo el mundo, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Su impacto se extiende más allá de la carga clínica, abarcando aspectos económicos, sociales y medioambientales.

El estudio del dengue se ha vuelto imperativo en la búsqueda de estrategias efectivas de prevención y control. Comprender la biología del virus, la ecología de los mosquitos vectores, así como los factores epidemiológicos y socioeconómicos que influyen en la propagación de la enfermedad, son fundamentales para desarrollar intervenciones eficaces. Este desafío multidisciplinario requiere la colaboración de científicos, profesionales de la salud, gobiernos y comunidades, con el objetivo de mitigar la carga global del dengue y trabajar hacia un futuro más saludable y resiliente.

Problematización

El dengue, una infección arbovirus prevalente transmitida por el mosquito *Aedes aegypti*, ha evolucionado hacia una condición hiper endémica, afectando a regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo. Esta problemática global se intensifica con una incidencia en

constante aumento, representando una amenaza latente para casi la mitad de la población mundial.

En 2017, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Global para el Control de Vectores 2017-2030, que proporciona orientación estratégica tanto a los países como a los colaboradores del desarrollo. El objetivo principal es fortalecer de manera urgente la gestión de vectores como un enfoque esencial para prevenir enfermedades y responder a brotes. Para lograr esto, se requiere una adaptación de los programas de control de vectores, respaldada por un aumento en la capacidad técnica, mejoras en infraestructuras, refuerzos en sistemas de monitoreo y vigilancia, y una mayor participación de las comunidades. (OMS, 2020)

En el contexto específico de Ecuador, los años 2019 y 2020 registraron un significativo repunte en los casos de dengue, totalizando 8,416 incidencias. Este fenómeno no se limita únicamente a las fronteras ecuatorianas, sino que se inserta en una tendencia regional observable en toda la región americana (Arcentales et al., 2023).

En el ámbito local, la provincia de Manabí, basándose en datos demográficos del INEC 2010, emerge como un foco de interés. La determinación del tamaño de la muestra para el estudio se basó en proporciones específicas de afectados por arbovirosis, asignando un 13% para el dengue, 10% para el Chikungunya y 8% para el Zika, durante el periodo comprendido entre enero de 2015 a diciembre de 2019 (Baque et al., 2020).

La problemática surge cuando en estas regiones se ha confirmado que existe dentro del país y desde un punto de vista global que se ha terminado desarrollando como una enfermedad hiperendémica debido a los climas tropicales que favorecen a la reproducción del Aedes y es confirmable con datos estadísticos que nos arrojan varios estudios.

Planteamiento del problema

¿Cómo influyen las determinantes de la salud; modo, condiciones y estilos de vida, biología humana, ¿organización de los servicios de salud y el medio ambiente con respecto a la enfermedad del dengue?

Objetivo general

Analizar la influencia de los determinantes de salud en la incidencia de la enfermedad del dengue en el Centro de Salud Lodana.

Objetivos específicos

1. Revisar la bibliografía pertinente sobre el dengue como enfermedad.
2. Analizar la relación de las determinantes con la incidencia de dengue.
3. Proponer medio de promoción dentro del centro de salud.

Marco Teórico

El dengue es considerado actualmente la enfermedad viral transmitida por artrópodos de mayor importancia en el mundo, con aproximadamente 50 millones de infecciones estimadas por año. En la búsqueda de respuestas y soluciones más adecuadas a la problemática, aparece la necesidad de construir marcos que permitan abordar su multidimensionalidad y resulta ineludible considerar a la educación como perspectiva fundamental (en todos los niveles del contexto institucional y también dentro de otros ámbitos educativos). A partir de estas consideraciones, nuestro objetivo es abordar la problemática desde una perspectiva educativa crítica, entrelazando diversos marcos teóricos, entre los que podemos distinguir la Promoción de la Salud, la Epidemiología Crítica y la Educación Popular. Asumir un enfoque de promoción de la salud implica superar la visión de la población como mera destinataria

pasiva y receptora de programas educativos desarrollados por profesionales de la salud. En este sentido, la Promoción de la Salud apuesta al fortalecimiento de la acción comunitaria respecto de la fijación de prioridades, toma de decisiones, elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. (Garelli et al., 2021)

¿Qué es la enfermedad del dengue?

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por vectores específicamente mosquitos, los cuales están presentes en regiones tropicales como lo sería el continente América mayoritariamente parte del sur, esta enfermedad endémica provocada por un virus asociado al género Flavivirus de la familia Flaviviridae transmitido por la hembra del género *Aedes aegypti*. (Sojos et al., 2020)

Clasificación de la enfermedad del dengue:

Este virus se clasifica en 4 serotipos, los cuales son: DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV 4 que por lo general frecuentan ciertas regiones, también puede haber la rara posibilidad de que aparezcan todos los serotipos simultáneamente. El hecho de que haya un serotipo seguido de otro denota la mortalidad que tiene el virus en las personas debido al riesgo de padecer dengue grave. (Sojos et al., 2020)

¿Cuáles son las complicaciones que presenta la enfermedad del dengue?

Algunas de las características clínicas serían: dolor de cabeza (cefalea), malestar general y fiebre elevada de 40 grados de más de siete días, seguido de una de fiebre de menos de siete días, con una leucopenia, petequias, náuseas.

Las complicaciones: dolores abdominales, incremento brusco de Hematocritos, vómitos persistentes, hepatomegalia, derrame severo, hemorragia y somnolencia. (López & Alatorre, 2022)

Estrategias de prevención y control

Control de Vectores Mosquitos, a modo de prevención se proponen acciones intencionales que modifiquen el hábitat del vector a fin de volverle menos habitable; así, disminuyendo la exposición con el mismo, y el riesgo de infección.

- Uso de insecticidas y larvicidas.
- Reducir espacios de cría.
- Uso de mosquiteros.
- Uso de repelente.
- Aerosoles mata-moscas.
- Utilización de ropa que cubra extensas porciones de piel y de material grueso preferentemente, su tratamiento con repelentes de insectos, toldos y mallas para ventanas, entre otras barreras físicas.

Determinantes de la salud y enfermedad del dengue

Se entiende por Determinantes del Estado de Salud de la población al “conjunto de factores tanto personales como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones” (Villar, 2011). Al respecto, Marc Lalonde en 1974 propone un modelo innovador para el abordaje de los problemas sanitarios en el documento "Nuevas perspectivas sobre la salud de los canadienses", fijando 4 determinantes:

- **Biología Humana.** Aspectos genéticos y etarios del individuo.
- **Modo, Condiciones y Estilos de Vida.** Hábitos personales, alimenticios, actividad física, adicciones, conductas peligrosas, actividad sexual, estrés, etc.
- **Medioambiente.** Factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química (suelo, agua, aire), y factores socio culturales y psicosociales relacionados con la vida en común.
- **Organización de los servicios y sistemas de salud.** Calidad, gestión, accesibilidad y financiamiento de los servicios sanitarios que atienden a individuos y poblaciones.

Biología humana

Se evidencian en estudios realizados en la región que los grupos etarios de mayor riesgo a padecer dengue y otras enfermedades vectoriales son los adultos jóvenes de 20 a 49 años, y una proporción casi idéntica entre pacientes masculinos y femeninos. Con respecto al tema etario, no se encontraron estudios que sustenten sólidamente este fenómeno, pero podría justificarse por el hecho de que estos adultos jóvenes son quienes se encuentran más expuestos a las actividades al aire libre.

Como conocemos el dengue tienen varios serotipos que en dependencia de uno seguido de otro puede agravar más la situación, también hay factores como enfermedades que predisponen genéticamente a padecer la enfermedad del dengue con ciertos rasgos que podrían llegar a ser perjudiciales y más si tomamos en cuenta que las zonas de Sudamérica por lo general prevalecen enfermedades como hipertensión, diabetes, cirrosis y depresión. (López & Alatorre, 2022)

Medio Ambiente

Una de las determinantes que mayormente afecta a la población es debido al cambio climático y el hecho de que generalmente la proliferación de vectores como los mosquitos portadores del dengue se debe al factor medio ambiental, este no solo físico también abarca sociales ya que el hecho de que las personas no hagan conciencia del uso de varias formas de evitar el problema solo agrava la situación, además adosado al hecho de estilo y condiciones de vida especialmente en países de Sudamérica que por general la población no llegan a tener condiciones económicas sustentables, no pueden llegar a tener ciertos recursos que ayudarían en la eliminación o el control del problema. (Villar, 2011)

Otro aspecto relevante podría ser la infraestructura y planificación urbana. En muchas áreas afectadas por el dengue, la falta de un desarrollo planificado y la presencia de asentamientos informales pueden facilitar la reproducción de mosquitos portadores.

Modo, condiciones y estilos de vida

La conducta de rechazo a los sistemas sanitarios está arraigada en algunos pacientes de área rural, este le impide hacer las interacciones de promoción de salud y prevención de enfermedad por lo que genera un sentido de despreocupación a la adquisición de enfermedades vectoriales y sus posibles complicaciones, dato que impacta en la adopción de barreras físicas y de cualquier otra índole para mitigación del riesgo. Se evitan gastos de movilidad y compra de repelentes y mallas, patrones culturales en materia de aseo del medio también influye negativamente.

Acceso a los servicios de salud

El acceso limitado a servicios de salud y la falta de programas de control de vectores también contribuye a la propagación de la enfermedad. Además, la movilidad de la población puede llevar a la dispersión del dengue de una región a otra. (López & Alatorre, 2022)

Metodología

La presente investigación es un estudio descriptivo, explicativo de corte transversal.

Los métodos teóricos utilizados fueron el análisis – síntesis: haciendo uso de Google Académico, permitieron profundizar sobre el estudio a desarrollar, mediante las páginas de carácter científico y actualizado donde se recaudó suficiente información del tema.

Métodos empíricos; se propuso la entrevista mediante una guía validada y aplicada al líder del Centro de Salud direccionada a identificar la relación directa de los determinantes del estado de salud de la población con el problema de salud identificado. Los datos recolectados

fueron procesados, analizados e interpretados que lograron resumir las características de la población estudiada para identificar las asociaciones entre los determinantes de salud y la incidencia del dengue en la comunidad Lodana.

Análisis y discusión de los resultados.

Entrevistamos a la doctora líder del Centro de Salud de Lodana para obtener información relevante sobre la situación del dengue en la comunidad y las medidas implementadas para su prevención.

El Centro de Salud de Lodana atiende a una población de 4902 habitantes, con una dispensarización por sexo de 2382 hombres y 2520 mujeres. Esta información es crucial para comprender la base demográfica de la población atendida y adaptar las estrategias de prevención del dengue según las necesidades específicas de cada grupo. Se observa que el grupo de 18 a 45 años es el más predominantemente afectado por el dengue. Esto sugiere la necesidad de dirigir esfuerzos de prevención y concienciación hacia este grupo etario, posiblemente a través de campañas educativas específicas y actividades de promoción de la salud dirigidas a esta población, aunque se reporta solo un caso de dengue complicado en el último año, es esencial seguir vigilando de cerca las complicaciones potenciales de la enfermedad y garantizar un tratamiento adecuado para evitar su progresión a formas más graves.

La falta de recolección de desechos sólidos en el área rural y la ausencia de sistemas de alcantarillado son factores que contribuyen a la proliferación de criaderos de mosquitos transmisores del dengue. Es fundamental implementar medidas para mejorar la gestión de residuos y el saneamiento básico en toda la comunidad, destaca la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción de la salud y prevención del dengue en el Centro de Salud de Lodana. Aunque se imparten charlas educativas, es fundamental establecer programas

educativos dirigidos específicamente a la prevención del dengue y promover el uso de repelentes entre la población.

La falta de conciencia del personal médico sobre la importancia de la prevención del dengue representa un obstáculo significativo. Es crucial sensibilizar y capacitar al personal de salud para que puedan desempeñar un papel activo en la prevención y el control de la enfermedad.

Los principales factores que propician la incidencia del dengue incluyen la acumulación de agua estancada, la falta de saneamiento básico y las condiciones climáticas favorables.

Además, la baja conciencia y educación sobre prevención, así como el movimiento de personas infectadas, también contribuyen a la propagación del virus, aunque algunos pacientes conocen los beneficios del uso de repelente, muchos no lo utilizan debido a diversas razones, incluida la falta de conciencia sobre su importancia y la limitación económica. Es esencial abordar estas barreras mediante campañas de sensibilización y facilitando el acceso a repelentes asequibles para toda la comunidad.

Demografía y Atención Médica:

El Centro de Salud de Lodana atiende a una población de 4902 habitantes, con una dispensarización por sexo que muestra una distribución relativamente equilibrada entre hombres (2382) y mujeres (2520). Esto indica que las estrategias de prevención deben ser diseñadas considerando las necesidades de ambos grupos.

Grupo de Edad Afectado:

La población más afectada por el dengue se encuentra en el grupo de edades comprendido entre los 18 y los 45 años. Esta información resalta la importancia de dirigir los esfuerzos de prevención y concienciación hacia esta cohorte específica de la población.

Complicaciones Asociadas:

Aunque las complicaciones son mínimas, se reportó un caso de dengue complicado en el último año. Esto subraya la necesidad de una vigilancia continua y un tratamiento adecuado para evitar consecuencias graves.

Factores Ambientales y Organizativos:

La falta de recolección de desechos sólidos en áreas rurales y la carencia de sistemas de alcantarillado son factores críticos que contribuyen a la propagación del dengue. Estos hallazgos sugieren la urgencia de mejorar la gestión de residuos y el saneamiento básico en toda la comunidad.

Estrategias de Prevención y Educación:

Aunque se llevan a cabo charlas educativas, la ausencia de programas educativos específicos dirigidos a la prevención del dengue es preocupante. Es esencial implementar estrategias de promoción de la salud más sólidas, incluyendo programas educativos y campañas de concienciación dirigidas a toda la comunidad.

Obstáculos en la Implementación de Medidas Preventivas:

La falta de conciencia entre el personal médico sobre la importancia de la prevención del dengue representa un desafío significativo. Se requiere una mayor sensibilización y capacitación del personal de salud para mejorar la eficacia de las medidas preventivas.

Factores de Riesgo y Percepción de los Pacientes:

La acumulación de agua estancada, la falta de saneamiento básico y las condiciones climáticas favorables son factores clave que propician la incidencia del dengue. Además, la baja conciencia y educación sobre la prevención son preocupaciones importantes que deben abordarse.

Uso de Repelentes por Parte de los Pacientes:

Aunque algunos pacientes conocen los beneficios del uso de repelente, muchos no lo utilizan debido a la falta de conciencia y a limitaciones económicas. Esto destaca la necesidad de educar a la población sobre la importancia del uso de repelentes y de proporcionar acceso a productos asequibles.

Conclusiones

Se realizó una revisión bibliográfica sobre el dengue como enfermedad y la relación directa con los determinantes de salud de la población, encontrándose evidencia científica actualizada y muy variada sobre el tema, lo cual nos permitió nutrir nuestra fundamentación teórica.

Al analizar la relación de las determinantes con la incidencia de dengue en la población perteneciente al Centro de Salud Lodana mediante la interpretación de la entrevista realizada al responsable de Docencia del Distrito, el Dr Carlos Regino, pudimos evidenciar la incidencia de cada uno de los determinantes de salud con el dengue como enfermedad, evidenciándose una mayor relación con la determinante medio ambiente.

Con respecto al objetivo de proponer un medio de promoción dentro del centro de salud, concluimos que la realización de un póster informativo sobre las medidas de prevención del dengue para colocar en la sala de espera del CS Lodana es una medida acertada ya que tienen acceso a este todos los pacientes que acuden al CS.

Recomendaciones

La prevención del dengue es fundamental para reducir la propagación de esta enfermedad transmitida por mosquitos:

1. Eliminar criaderos de mosquitos: reduzca o elimine cualquier fuente de agua estancada donde los mosquitos puedan criar. Esto incluye vaciar recipientes como neumáticos viejos, macetas, recipientes de agua, etc.
2. Usar repelente de insectos: utiliza repelentes de insectos que contengan DEET, picaridina o aceite de eucalipto de limón para proteger tu piel de las picaduras de mosquitos.
3. Usar ropa adecuada: usa camisas de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos cerrados para reducir la exposición de la piel a las picaduras de mosquitos.

4. Instalar mosquiteros: coloca mosquiteros en puertas y ventanas para evitar que los mosquitos entren en tu hogar.
5. Control de mosquitos: utiliza insecticidas en el hogar, especialmente en áreas donde los mosquitos suelen anidar, como baños y cocinas.
6. Evitar actividades al aire libre durante horas pico: los mosquitos que transmiten el dengue suelen ser más activos durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Trata de limitar tus actividades al aire libre durante estas horas.
7. Limpiar y mantener jardines y patios: mantén tu jardín o patio limpio y ordenado para evitar que se conviertan en áreas propicias para la cría de mosquitos.
8. Educación y concienciación: informa a tu comunidad sobre la importancia de la prevención del dengue y cómo pueden contribuir cada individuo en la reducción de los criaderos de mosquitos.
9. Vigilancia de síntomas: esté atento a los síntomas del dengue, como fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza y erupciones cutáneas. Si experimentas alguno de estos síntomas, busca atención médica de inmediato.
10. Colaboración con autoridades locales: trabaja con las autoridades locales para implementar medidas de control de mosquitos a nivel comunitario y para promover la concienciación sobre la prevención del dengue.

Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a prevenir la propagación del dengue y proteger tu salud y la de tu comunidad.

Bibliografía

1. 1. OMS. (2020). Recuperado el 27] de Agosto de 2023, de Enfermedades transmitidas por vectores: <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/vector-borne-diseases>
2. Arcentales Hernández LB, Aragón Montaña IS, Fuentes Sánchez ET. El dengue y su incidencia en la salud de los habitantes de la república del Ecuador. MQRInvestigar [Internet]. 2023;7(1):2948–63. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.56048/mqr20225.7.1.2023.2948-2963>
3. Baque JMR, Pincay AA, Posligua MM, Cedeño NV. Factores ambientales y climáticos de la provincia de Manabí y su asociación a la presencia de las Arbovirosis Dengue, Chikungunya y Zika desde Enero 2015 a Diciembre 2019. Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional [Internet]. 2020 [citado el 7 de enero de 2024];5(6):453–88. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7518079>
4. Garelli, F.M., Sanmartino, M. and Dumrauf, A.G. (2021) *El dengue desde un enfoque Educativo Crítico: Marco Teórico y Primeros Análisis, Saúde e Sociedade*. Available at: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/127381> (Accessed: 12 January 2024).
5. Sojos BYB, Montalvo GDL, Gorozabel MSS, Moreno LGV. Fisiopatología del dengue [Internet]. Vol. 3, Análisis del comportamiento de las líneas de crédito a través de la corporación financiera nacional y su aporte al desarrollo de las PYMES en Guayaquil 2011-2015. Saberes de Conocimiento; 2020 [citado el 13 de enero de 2024]. p. 622–42. Disponible en: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/614>
6. López ED, Alatorre AFA. Dengue: actualidades y características epidemiológicas en México. REVMEDUAS [Internet]. 2022 [citado el 13 de enero de 2024];9(3):159–70.

Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=108582>

7. Monge Solórzano VS, Sinche Cruz DG. Dengue: características clínicas y complicaciones más prevalentes. Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Medicina; 2020. Disponible en: <https://repositorio.ug.edu.ec/items/cdd71932-6bfd-47e7-ba5a-919f44a8b4ba>
8. Villar, M. A. (2011). Scielo. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172011000400011
9. Arana Carpio FJ. Riesgo asociado al dengue clásico en habitantes del cantón Milagro Ecuador. ReSoFro [Internet]. 3 de septiembre de 2022 [citado 6 de febrero de 2024];2(5):1-19. Disponible en: <https://www.revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/article/view/23>

Anexos

Entrevista

Determinante Biología Humana

¿Cuántos habitantes atienden en el centro de salud? - 4902

¿Cuál es la dispensarización de la población por sexo? - Hombres 2382, Mujeres 2520

¿Cuál grupo de edades es más predominantemente afectado por el dengue? -18 a 45 años

¿Cuáles son las principales complicaciones asociadas al dengue en pacientes del Centro de Salud?

Se han reportado muy pocas complicaciones, en el último año solo se reportó un caso de dengue complicado.

Determinante Medio Ambiente

¿Cómo se realiza la recolección de desechos sólidos en la comunidad?

Los que viven en el centro se realiza dos veces a la semana, el área rural no tiene recolección de basuras.

¿Cómo se realiza la disposición final de residuales líquidos?

No presentan sistema de alcantarillado, acueducto en el centro, en la periferia el agua de consumo es mediante pozos o ríos.

Determinante organización de los servicios de salud.

¿Se imparten charlas dentro del centro de salud sobre el dengue?

Se imparten solo cuando se identifican casos, no es habitual hablar de dengue en las consultas, existe una pancarta con información de la enfermedad.

¿Qué programas educativos tienen dirigidos a la prevención del dengue?

Ninguno

¿Qué estrategias usan para promover medidas de prevención y promoción de salud?

Charlas educativas en el Centro de Salud y en consultas

¿Qué obstáculos encuentran en la implementación de medidas preventivas?

Falta de conciencia del personal médico

Determinante modo condiciones y estilos de vida.

¿Cuáles son los principales factores que propician la incidencia del dengue en pacientes del centro de salud de Lodana?

Acumulación de Agua Estancada

Falta de Saneamiento Básico

Condiciones Climáticas Favorables

Baja Conciencia y Educación sobre Prevención

Movimiento de Personas Infectadas

Inadecuado Control de Vectores

¿Los pacientes conocen sobre los beneficios del uso de repelente?

Algunos conocen, se aborda poco esta importancia en las consultas en el Centro de Salud.

¿Los pacientes no usan repelente por cuales de las siguientes causas?

Ordene en orden de prioridad de acuerdo a su percepción:

--3--No conocen la necesidad de usar repelente

---2--No cuentan con el recurso económico para adquirirlo.

---1--No usan porque no quieren así conozcan los beneficios y si cuentan con la economía para comprarlo.

Fuente: Estudiantes de la carrera de medicina del grupo de PIS número 5